

Impact Factor: 5.186

ISSN: 2181-0664

DOI: 10.26739/2181-0664

www.tadqiqot.uz

UZBEK MEDICAL JOURNAL

Special Issue 1

2023

ISSN 2181-0664

Doi Journal 10.26739/2181-0664

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

1 МАХСУС СОН

УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

UZBEK MEDICAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2023

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ | UZBEK MEDICAL JOURNAL

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0664-2023-SI-1>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мадазимов Мадамин Муминович
Ректор Андижанского Государственного
медицинского института, д.м.н., профессор
кафедры факультетской и госпитальной
хирургии

Тахририят раиси:
Председатель редакционной коллегии:
Chairman of the editorial Board:

Алексеев Андрей Анатольевич
Директор ожогового центра НМИЦ хирургии
им. В.Вишневского, главный комбустиолог
Министерства здравоохранения России, д.м.н.,
профессор.

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Салахиддинов Камалиддин Зухриддинович
доцент, д.м.н. кафедры факультетской и
госпитальной хирургии Андижанского
Государственного медицинского института

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Хегай Любовь Николаевна
доцент, к.м.н., начальник отдела по координации
деятельности грантов Межвузовской научно-
исследовательской лаборатории Ташкентской
медицинской академии

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Досина Маргарита Олеговна
в.н.с. ГНУ "Институт физиологии Национальной
академии наук Беларуси", к.б.н., председатель
Совета молодых ученых Отделения медицинских
наук НАН Беларуси

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Ниязова Зебинисо Анваровна
PhD кафедры офтальмологии, детской
офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ EDITORIAL BOARD OF THE UZBEK MEDICAL JOURNAL

Хужамбердиев Мамазоир Ахмедович

д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии Андижанского Государственного медицинского института

Привалова Ирина Леонидовна

д.б.н., профессор кафедры нормальной физиологии Курского государственного медицинского университета,
заведующая лабораторией физиологии висцеральных систем НИИ физиологии (Курск)

Гаврилова Елена Анатольевна

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины Северо-западного
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Чурганов Олег Анатольевич

д.п.н., профессор кафедры ЛФК и спортивной медицины Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Салахиддинов Зухриддин Салахиддинович

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой ВОП №1, Андижанского государственного медицинского института

Рябчиков Денис Анатольевич

д.м.н., в.н.с. онкологического отделения хирургических методов лечения ФГБУ "НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России

Гулямов Суръат Саидвалиевич

д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, стоматологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Тереза Магалхайз
профессор, заведующая кафедрой Судебной медицины государственного университета Порту (Португалия)

Юлдашев Илхом Рузиевич
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Аллергологии, иммунологии, микробиологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Хамраев Абдурашид Журакулович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной детской хирургии, Ташкентского педиатрического медицинского института

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Эрматов Низом Жумакулович
д.м.н., доцент, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков и гигиены питания Ташкентской медицинской академии

Рузиев Шерзод Ибодуллаевич
д.м.н., доцент кафедры судебной медицины и медицинского права Ташкентского педиатрического медицинского института

Якубова Олтиной Абдуганиевна
доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии, неонатологии факультета повышения квалификации и переподготовки врачей Андijanского государственного медицинского института

Бабич Светлана Михайловна
доцент, заведующая кафедрой социальной гигиены Андijanского государственного медицинского института

Сабирова Рихси Абдукадировна
д.м.н., профессор кафедры медицинской и биологической химии Ташкентской медицинской академии

Цеомашко Наталья Евгеньевна
д.б.н., с.н.с., заведующая отделом медико-генетических исследований МНИЛ Ташкентской медицинской академии

Хамраева Лола Салимовна
доцент, к.м.н. кафедры офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманходжаева Адиба Амирсаидовна
доцент, к.м.н., заведующая кафедрой Народной медицины, реабилитологии и физической культуры Ташкентской медицинской академии

Тухтаева Нигора Хасановна
DSc, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2, Ташкентской медицинской академии.

Шарипова Фарида Камилевна
к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии, психотерапии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Бузруков Батир Тулкунович
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Туйчиев Галибжан Урмонжонович
к.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской хирургии, детской анестезиологии-реаниматологии с курсом
офтальмологии и стоматологии факультета усовершенствования и переподготовки врачей АГМИ

Маматхужаева Гулнора Нажмитдиновна
доцент, к.м.н. кафедры Офтальмологии Андijanского Государственного медицинского института

Каримова Зиёда Кушбаевна
доцент, к.м.н. кафедры Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Саидходжаева Саида Набиевна
доцент, Phd кафедры неврологии, детской неврологии и медицинской генетики Ташкентского педиатрического
медицинского института

Зуфарова Зухра Хабибуллаевна
доцент, к.ф.н. кафедры промышленной технологии лекарственных средств Ташкентского фармацевтического института

Ибрагимова Марина Фёдоровна
PhD, ассистент кафедры N1 педиатрии и неонатологии Самаркандского государственного медицинского университета.

Алимова Дурдона Дильмуратовна
PhD кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, детской стоматологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хўршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Primov F.Sh., Akilov B.B., Kurbonov J.R., Djuraev J.A. EVOLUTION OF VIEWS AND MODERN TRENDS IN ENDOVISUAL SURGICAL TREATMENT FOR URGENT ABDOMINAL PATHOLOGY IN CHILDREN.....	7
2. Pulatova Sh.Kh. A NEW APPROACH TO THE TREATMENT OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS WITH CORONARY HEART DISEASE.....	14
3. Pulatova Sh.Kh., Tasheva F.A. A NEW APPROACH TO THE TREATMENT OF DIABETIC NEPHROPATHY WITH HEART FAILURE.....	20
4. Khamroev E.E., Pulatova Sh.Kh. THE CHOICE OF MEDICINAL PRODUCTS FOR CHRONIC HEART FAILURE OF VARIOUS GENESIS IN THE ELDERLY.....	26
5. Rasulova Nodira Alisherovna, Khojaeva Nikzan Nazarbekovna INFLUENCE OF 25(OH)D ON THE CAUSES OF RICKETS IN CHILDREN.....	34
6. Natalya Vladimirovna Voronina, Matluba Shamtsudinova SANITARY AND HYGIENIC MONITORING OF PESTICIDE POLLUTION OF FOOD PRODUCTS IN UZBEKISTAN.....	39
7. Rasulova Nadira Alisherovna, Khakimova Sohiba Ziyadullayevna THE USE OF MUSIC THERAPY FOR THE CORRECTION OF PSYCHOSOMATIC DISORDERS IN CHILDREN.....	46
8. Abdieva Yulduz Atakulovna, Agzamova Gulnara Sunnatovna CHANGES IN THE CYTOKINE PROFILE IN PATIENTS WITH SILICOSIS IN COMBINATION WITH CORONARY HEART DISEASE AND ARTERIAL HYPERTENSION.....	50
9. Davlatova Dilrabo, Usmanova Shoirra THE ROLE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE PATHOGENESIS OF INFLAMMATORY PERIODONTAL DISEASES.....	57
10. Nozima Tokhirzhonovna Mavlyanova, Nazifa Valievna Agzamova CLINICAL AND ECONOMIC ANALYSIS AND ITS POSSIBILITIES IN THE EVALUATION OF THE USE OF ANTIBACTERIAL DRUGS.....	64
11. Kamilov Khaydar, Usmanova Lazzat, Akhmadaliev N.N. DYNAMICS OF THE CYTOKINE PROFILE OF THE ORAL FLUID IN PATIENTS WITH SETTON'S APHTHOSIS.....	67
12. Mirzaev Husanjon, Rizaev Eler FEATURES OF THE CLINICAL COURSE AND FREQUENCY OF OCCURRENCE OF PERIODONTAL DISEASES AND ORAL MUCOSA IN PATIENTS SUFFERING FROM CHRONIC KIDNEY DISEASE.....	73

13. Mirzaev Husanjon, Rizaev Eler THE NATURE OF CHANGES IN BIOMARKERS OF KIDNEY DAMAGE IN SALIVA, BLOOD AND URINE IN PATIENTS WITH CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS....	79
14. Davlatova Dilrabo, Usmanova Shaira ENDOTHELIAL CELL DYSFUNCTION BY CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION.....	85
15. Kamilov Kh.P., Kahharova D.J. HUMAN PAPILLOMA VIRUS AND ORAL MUCOSA LESIONS: INCREASED POTENTIAL OF MALIGNANT DEGENERATION.....	89
16. Rasulov A.B., Arifov S.S., Zufarov A.A. ON THE ISSUE OF HEARING SCREENING AMONG PREMATURE NEWBORNS.....	94
17. Yusupova Shahnoza EFFICIENCY OF IMIQUIMOD IN TREATMENT OF CONDYLOMA ACUMINATA.....	100

17. Szeto C.C., Kwan B.C., Lai K. B. et al. Urinary expression of kidney injury markers in renal transplant recipients. *Clin. J. Am. Soc. Nephrol.*, 2010, vol. 4, no. 12, pp. 2329-2337.
18. Femke Waanders M.D. et al. Effect of Renin-Angiotensin-Aldosterone System Inhibition, Dietary Sodium Restriction, and/or Diuretics on Urinary Kidney Injury Molecule 1 Excretion in Nondiabetic Proteinuric Kidney Disease: A Post Hoc Analysis of a Randomized Controlled Trial. *Am. J. Kidney Dis.*, 2009, vol. 53, no. 1, pp. 16-25.
19. Jungbauer C.G., Birner C., Jung B., Buchner S., Lubnow M., von Bary C., Endemann D., Banas B., Mack M., Böger C.A., Riegger G., Luchner A. Kidney injury molecule-1 and N-acetyl- β -D-glucosaminidase in chronic heart failure: possible biomarkers of cardiorenal syndrome. *Eur. J. Heart Fail.*, 2011, vol. 13, no. 10, pp. 1104-1110.
20. Damman K., Masson S., Hillege H.L. et al. Tubular damage and worsening renal function in chronic heart failure. *JACC Heart Fail.*, 2013, vol. 1, no. 5, pp. 417-424.
21. Tomanek R.J., Holifield J.S., Reiter R.S. et al. Role of VEGF family members and receptors in coronary vessel formation. *Dev. Dyn.*, 2002, vol. 225, pp. 233-240.
22. Trape J.C., Morales R., Molina X. et al. Vascular endothelial growth factor serum concentrations in hypercholesterolemic patients. *Scand. J. Clin. Lab. Invest.*, 2006, vol. 663, pp. 261-267.
23. Nanchikeeva M.L. Rannyaya stadiya porazheniya pochek u bol'nykh gipertonicheskoy bolezni'yu: klinicheskoe znachenie, printsipy profilaktiki: avtoref. dis. ... d-ra med. nauk [Early-stage renal disease in patients with hypertension: clinical significance, the principles of prevention. Synopsis of dis. Dr med. sci]. Moscow, 2010.
24. Ayerden Ebinz F., Haksun E., Ulver D.B. et al. The relationship between vascular endothelial growth factor (VEGF) and microalbuminuria in patients with essential hypertension. *Intern. Med.*, 2008, vol. 47, no. 17, pp.1511-1516. .
25. Kubisz P., Chude P., Stasko J. et al. Circulating vascular endothelial growth factor in the normo- and/or microalbuminuric patients with type 2 diabetes mellitus. *Act. Diabetol.*, 2010, vol. 47, no. 2, pp. 119-124
26. Loebig M., Klement J., Schmoller A. et al. Evidence for a relationship between vegf and bmi independent of insulin sensitivity by glucose clamp procedure in a homogenous group healthy young men. *PLoS One*, 2010, vol. 7, no. 5, pp. 145-152.
27. Chung N.A., Beevers D.G., Lip G. Effects of losartan versus hydrochlorothiazide on indices of endothelial damage/dysfunction, angiogenesis and tissue factor in essential hypertension. *Blood. Press.*, 2004, vol. 13, no. 3, pp. 183-189.
28. Bobkova I.N. Clinical significance of determination of urinary markers of endothelial dysfunction and angiogenesis factors in the evaluation of tubulointerstitial fibrosis in chronic glomerulonephritis. *Terapevticheskiy arkhiv*, 2007, no. 6, pp. 10-15 (in Russ.).
29. Morozov D.A., Morrison V.V., Morozova O.L. Pathogenetic bases and modern possibilities of early diagnosis of nephrosclerosis in children with vesicoureteral reflux. *Saratovskiy nauchno-meditsinskiy zhurnal*, 2011, vol. 7, no. 1, pp. 151-157 (in Russ.).

**Davlatova Dilrabo,
Usmanova Shoira**
Tashkent Medical Academy
Tashkent State Dental Institute
shoira.usmanova.1980@gmail.com

ENDOTHELIAL CELL DYSFUNCTION BY CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7812613>

ABSTRACT

The dynamics of cytokines in blood and saliva have multidirectional changes, which, in our opinion, are interconnected by events occurring in the hemostasis system, namely, we have established the effect of interleukins on the rate of hemostasis and fibrinolysis reactions. Today, the endothelium is recognized as a dynamic, heterogeneous, disseminated structure with vital secretory, synthetic, metabolic and immunological functions. Today, the endothelium is recognized as a dynamic, heterogeneous, disseminated structure with vital secretory, synthetic, metabolic and immunological functions. Inflammation can be expressed by the formation of a microscopic focus or a large area, have not only a focal, but also a diffuse character. Sometimes inflammation occurs in the tissue system, then they talk about systemic inflammatory lesions.

Keywords: chronic generalized periodontitis, arterial hypertension, tumor necrosis factor, Adrenaline, The Willebrand Factor.

**Давлатова Дилрабо,
Усманова Шоира**
Ташкентский Медицинский Академии
Ташкентский Государственный стоматологический институт
shoira.usmanova.1980@gmail.com

ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК ХРОНИЧЕСКИМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

АННОТАЦИЯ

Динамика цитокинов в крови и слюне имеют разнонаправленные изменения, что на наш взгляд взаимосвязаны событиями, происходящими в системе гемостаза, а именно, нами было установлено влияние интерлейкинов на скорость протекания реакций гемостаза и фибринолиза. Сегодня эндотелий признан динамичной, гетерогенной, диссеминированной структурой, обладающей жизненно важными секреторными, синтетическими, метаболическими и иммунологическими функциями. может выражаться образованием микроскопического очага или обширного участка, иметь не только очаговый, но и диффузный

характер. Иногда воспаление возникает в системе тканей, тогда говорят о системных воспалительных поражениях.

Ключевые слова: хронический генерализованный пародонтит, артериальная гипертензия, Фактор некроза опухоли, адреналин, Фактор Виллебранда

Давлатова Дилрабо,
Усманова Шоира

Тошкент Тиббиёт Академия
Ташкент давлат стоматология институт
shoira.usmanova.1980@gmail.com

АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА СУРУНКАЛИ ГЕНЕРАЛЛАШГАН ПАРОДОНТИТ БИЛАН ЭНДОТЕЛИАЛ ХУЖАЙРА ДИСФУНКЦИЯСИ

АННОТАЦИЯ

Қон ва сўлакдаги цитокинларнинг динамикаси кўп йўналишли ўзгаришларга эга, бу бизнинг фикримизча, гемостаз тизимида содир бўладиган ҳодисалар билан ўзаро боғлиқдир, яъни биз интерлейкинларнинг гемостаз ва фибринолиз реакциялари тезлигига таъсирини аниқладик. Бугунги кунда эндотелий ҳаётий секретор, синтетик, метаболит ва иммунологик функцияларга эга бўлган динамик, тарқалган тузилиш сифатида тан олинган. Яллиғланиш микроскопик фокус ёки катта майдоннинг шаклланиши билан ифодаланиши мумкин, нафақат фокал, балки тарқоқ характерга ҳам эга. Баъзида тўқима тизимида яллиғланиш пайдо бўлади, кейин улар тизимли яллиғланишли ҳақида.

Калит сўзлар: сурункали генераллашган пародонтит, артериал гипертензия, ўсма некроз омили, адреналин, Виллебран фактори.

Introduction. One of the most urgent problems of modern dentistry is the study of the negative systemic effect of chronic inflammatory diseases of the oral cavity on the body as a whole. This is especially true of periodontal diseases since, according to WHO, more than 95% of the population over 45 years old suffers from them. In particular, inflammatory periodontal diseases may be interrelated with coronary heart disease (CHD), which develops against the background of an immune inflammatory process in the endothelium of the coronary arteries and is one of the main causes of mortality in the world.

The main pathogenetic link in the development of arterial hypertension is a violation of the microcirculatory bed, which undoubtedly affects the condition of periodontal tissues in this category of patients. At the same time, inflammatory processes in the periodontium are active foci of odontogenic infection, leading to the development of purulent-inflammatory diseases of the maxillofacial region, which pose a significant danger to the health and life of the patient.

The high prevalence and intensity of periodontal diseases, their close relationship with somatic pathology, and the lack of effective methods of diagnosis, prevention and treatment retain the relevance of the problem of modern dentistry. One of the leading factors leading to periodontal pathology is a violation of regional hemodynamics and microcirculation.

Material and methods. Dental examination was carried out in the clinic of TGSI according to the standard scheme and included basic and additional methods. A clinical assessment of the gum condition, tooth mobility, depth of periodontal pockets, Green – Vermillion, Muhlemann, Russel, PMA indices was performed. The condition of periodontal tissues was assessed according to clinical methods, in which patients' complaints, anamnesis of the main disease, the presence of occupational hazards, concomitant diseases were clarified. During an objective examination, the dental formula was fixed, the CPI index was calculated, the bite condition, the attachment of the bridles, the condition of the gums (color, swelling, bleeding), the presence of soft and hard dental deposits, hyperesthesia of the hard tissues of the teeth were determined, pathological mobility of the teeth was determined taking into account 4 degrees.

An X-ray examination was performed to study the state of the bone tissue of the alveolar processes. The hygienic condition of the oral cavity was determined by the OHI-S index (Green, Vermilion, 1960), periodontal tissue inflammation - papillary-marginal-alveolar turkey - PMA (RagmaS., 1960), IR - degree of bleeding according to H. Mullemann and S.Son (1971), PI - degree of destruction of no A. Russel (1956), measured the depth of periodontal pockets (WHO, 1990). The clinical condition of periodontal tissues was assessed using the Schiller-Pisarev test.

Research results. The average value of index indicators indicates significant disorders in periodontal tissues: OHI-So evaluates the hygienic condition of the oral cavity as unsatisfactory, CPU characterizes the high prevalence of caries, PMA - characterizes the average degree of inflammation, significantly exceeds the norm, which indicates the destruction of periodontal tissues, IR - is quite high.

Table 1.

Indicators of index evaluation of the oral cavity and periodontal condition in healthy people and chronic generalized periodontitis.

Clinical indexes	Standard (n=15)	Parodontitis (n=65)
OHI-S (Green-Wermillion)	1,1±0,55	2,0±2,75
KPU	0	8,0±1,5
PMA (Parma) %	0	46,18±4,2
PI by Russel	0	6,1±0,3
ИК по Muchlemann	0	67,0±2,9

*Note: PMA is given in %. OHI-S in points.

Based on these data, diagnoses were made: chronic generalized periodontitis of moderate severity.

In order to objectify the assessment of the condition of periodontal tissues in patients with chronic periodontitis of moderate severity, generally accepted index indicators were used, which included the PMA -papillary-marginal-alveolar index; API- index of the approximal surfaces; SBI- index of bleeding of the dentoalveolar furrow; PI - periodontal index (Table 1.).

Table 1

Index indicators of the state of periodontal tissues against the background of chronic periodontitis of moderate severity

Indicator	Healthy faces n = 12	Patients with CGP n = 65
PMA, %	1,14±0,02	24,18±2,08*
API, %	3,31±0,03	57,81±4,07*
SBI, % SBI	3,42±0,09	61,23±4,65*
PI, points	0,07±0,03	4,02±0,20*

Note: *- confidence with the norm at P<0.05.

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

1 МАХСУС СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

UZBEK MEDICAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000